

Дослідження аркбутанів Софії Київської

Софійський собор у Києві є всесвітньо відомою пам'яткою історії та архітектури XI ст. Його вивчення почалося ще в другій половині XIX ст., проте й досі залишається багато питань стосовно первинного архітектурного задуму його творців та остаточного вигляду на момент завершення будівництва і його освячення. У цій статті ми звертаємося до архітектурно-конструктивних аспектів будівництва цієї пам'ятки, а саме, зосереджуємо детальніше увагу на таких елементах зовнішніх галерей собору, як аркбутани. На сьогодні зовсім не розкриті причини комплексного проектного застосування саме цього конструктивного елемента в будівництві зовнішніх галерей та його ролі у формуванні унікальної об'ємно-просторової композиції собору. Поглиблене вивчення наявних архівних матеріалів археологічних експедицій минулих років та продовження нових досліджень збережених залишків аркбутанів підпірних стовпів та їхніх фундаментів допоможуть знайти відповіді на питання, якими були конструкції первинних перекриттів зовнішніх галерей, та якою була технологічна послідовність їхнього створення разом із будівництвом сходових веж собору. Але спочатку визначмося з поняттям самого архітектурного терміну та історією виникнення цього елемента. Аркбутан (фр. *arc-boutant* – «підпірна арка»), зовнішня опорна кам'яна або цегляна напіварка, що передає горизонтальний розпір від склепіння на зовнішні стіни та контрфорси. Система аркбутанів, контрфорсів та нервюр складає конструктивну основу готичного храму. Відомий французький дослідник історії архітектури Огюст Шуазі у своїй книжці «Histoire De L'Architecture» (Париж, 1899), підкреслюючи важливість впливу цього елемента на розвиток архітектури, зазначав, що історія готичної архітектури – це історія нервюри та аркбутана. Аркбутан став архітектурно-конструктивною основою великих готичних соборів Франції, Італії, Німеччини та інших країн. Він писав, що аркбутан з'являється у XII ст. Споруди, плани яких пов'язані з його застосуванням, розташовані в межах регіону Іль-де-Франс та областей, які були під безпосереднім впливом останнього. У цей період систему врівноваження за допомогою аркбутанів можна зустріти тільки в районі, центром якого був Париж. Використання підйомних опор стало визначальною характеристикою готичної архітектури, даючи змогу будувати більші та вищі будівлі із складнішим планом. Фактично рання архітектура, яка використала аркбутани, представлена церквою в Пуассі, хором у церкві Сен-Жермен-де-Пре, кафедральними соборами в Сансі, Санлісі, Нуайоні, церквою Богоматері в Шалоні та Сен-Ремі в Реймсі. Але передовсім повернімося до склепінчастих споруд останнього періоду романської архітектури. Ті споруди, в яких освітлення внутрішнього простору поступалося опорній системі склепінь центрального нефа, залишалися непорушними, а от підвищені склепіння Ключійської школи за деякий час почали викликати побоювання стосовно цілісності. Через

п'ятдесят років від часу побудови багатьом із них почало загрожувати руйнування, і врятувати їх можна було, застосувавши додаткові підпірки, сліди від яких збереглися в архітектурі в абатстві Везле, Отені й Бонні. Шуазі наводить як виразний приклад цих процесів базиліку Марії Магдалини у Везле (рис. 1). Склепіння базиліки побудовані, як усі склепіння в Бургундії, на опорних стовпах, що слугували для сприйняття розпору, склепіння укріплювали загалом затяжками, але оскільки вони розміщувалися занадто низько, цього було недостатньо. Тому, щоб попередити перекидання, довелося помістити між пазухами склепіння та зовнішньою стіною ряд дерев'яних підпорок N. Загрозу було відведено, але настільки, наскільки могла зберегти свою міцність деревина, яку використовували. Тоді виникла ідея замінити дерев'яні підпірки більш довговічною конятрукцією у вигляді кам'яної арки A, непередбаченої первинним проєктом, і яка існує до сьогодні (рис. 2). З часу застосування цього засобу в романських спорудах аркбутан зайняв своє місце в системі рівноваги. Шуазі вважав, що аркбутан не був навмисно вигаданий, він запрошувався сам собою; і тільки після того, як його застосували як неминучу підпірку, вирішили використовувати його як нормальний (звичний) та необхідний елемент конструкції. Погоджуючись із дослідженнями автора та логікою виникнення й застосування аркбутанів, треба зауважити, що є приклади застосування аркбутанів у спорудах, побудованих набагато раніше. У перших відомих прикладах аркбутан примикав до пазах склепіння під прямим кутом і сприймав відповідно тільки боковий розпір склепінь. Саме такий спосіб примикання аркбутанів ми бачимо на прикладі вцілених залишків у Софії Київській, а також у ротонді Святого Георгія в Салоніках (Греція) (рис. 3). Часом побудови цієї споруди вважають IV ст. до н. е, але підпірні аркбутани були добудовані до Ротонди не раніше другої половини XI ст. Тотожна ситуація є з аркбутанами Софії Константинопольської, де аркбутани були прибудовані під час відновлення собору після землетрусу в 1346 р. Собор Святого Франциска та базиліка Святої Клари в Ассізі (Італія) IX–XI ст. теж отримав аркбутани значно пізніше побудови, а саме, після чергового відновлення. В обох випадках аркбутани мають типову для готики форму (рис. 4, 5). В сучасних довідниках архітектурних термінів зазначено, що аркбутани широко відомі як базові елементи становлення готичної архітектури, були застосовані у Древній Русі на прикладі Софійського собору в Києві, але у вітчизняній архітектурі їх застосовували дуже рідко.

Нині в експозиції собору ці елементи можна побачити в інтер'єрі завдяки залишеним для загального огляду зондажам. Першим ми бачимо аркбутан, найліпше збережений, у нартексі біля стіни північної вежі (рис. 6). Залишки другого можна побачити закладеним пізнішою кладкою в північній стіні хрещальні (рис. 7). І третій приклад – це залишки аркбутана у стіні північної вежі, яка межує із західною частиною північної зовнішньої галереї (рис. 8). Також у експозиції собору відкриті шурфи із залишками фундаментів аркбутанів, у північній та південній зовнішніх галереях (рис. 9). Не можна не згадати зображень

аркбутанів на копіях малюнків голландського художника Абрагама ван Вестерфельда, зроблених у 1651 р. під час його роботи при дворі гетьмана Литовського Януша Радзивілла. Розглядаючи ці малюнки, можна уявити, наскільки інакший вигляд мали інтер'єри та фасади зовнішніх галерей собору завдяки аркбутанам.

Порівнюючи ці зображення із сучасним виглядом собору, ми бачимо, що зовнішні галереї із заходу, півдня та півночі зазнали суттєвих змін. Аркбутани були зруйновані і зникли в інтер'єрах, а галереї, замість зовнішніх відкритих аркад, дістали закриті приміщення, розділені стінами на окремі об'єми. У певні періоди певні приміщення були функціонально відокремлені від основного простору собору. Якби не знайдені під час розкопок залишки аркбутанів та їхні графічні зображення на малюнках Абрагама ван Вестерфельда, то пересічний екскурсант і не здогадувався б, яким на вигляд був тогочасний інтер'єр цих частин собору. Ці зображення насправді є копіями з оригіналів і, до речі, єдиним відомим на сьогодні зображенням руїн зовнішніх галерей собору (рис. 10, 11). Вивчаючи сучасний план собору, одразу ставимо запитання: скільки насправді аркбутанів було зведено для інтер'єрів зовнішніх галерей собору? Відповідь можна спробувати віднайти, спираючись на матеріали археологічних досліджень. Повстенко у своїй книжці згадує дослідження Моргілевського, який налічував 14 аркбутанів. Повстенко погоджувався з Моргілевським щодо загальної кількості аркбутанів, але зауважував розбіжність кількості аркбутанів, нарахованих у північній галереї, та списував це на прикру помилку Моргілевського. Зображення частини аркбутанів, як їх бачив Моргілевський, можна побачити на його аксонометричному розрізі – в реконструкції (рис. 12, 13).

Першим відкритим і найбільш збереженим був аркбутан, який виявив М. Каргер у нартексі біля північної вежі під час досліджень 1939 р. Загалом, враховуючи тривалість та обсяги археологічних досліджень на території Софії, М. Каргеру пощастило відкрити не тільки залишки аркбутанів, а й дослідити їхні фундаменти (рис. 14). Під час досліджень та відновлення старовинного входу в північну сходову вежу він зробив припущення, що, враховуючи незалежну конструкцію вежі, її було вбудовано в систему наявних аркбутанів. Спираючись на ці дослідження, впливає таке: щоб отримати змогу почати будівництво сходової вежі, будівельники мали розібрати один із наявних аркбутанів. Об'єднавши інформацію, зібрану на сьогодні, можна зробити припущення стосовно їхньої початкової кількості. Спершу було 16 аркбутанів, а на час завершення будівництва залишилося 15 (рис. 15). Тепер у нартексі собору експонуються два макети Софійського собору: один макет сучасного вигляду у формах козацького бароко XVII ст. та макет реконструкції собору XI ст., виконаний за проектом Асеева, Волкова та Кресального у 50-х р. XX ст. На макеті реконструкції собору XI ст. відтворена їхня версія бачення системи розміщення аркбутанів (рис. 16, 17). Варто зазначити, що ще професор Брунов бачив одну з унікальних відмінностей Софії Київської у видовженості її плану в напрямку південь–північ, тоді як обриси планів

константинопольських храмів переважно «квадратові», вписані у квадрат. Аналізуючи пропорції плану Софії, ми бачимо, що план п'ятинавового ядра собору – традиційний, уписаний у квадрат. Якщо до цього плану додати внутрішні галереї, то отримаємо прямокутник із відношенням сторін 1×1,13. Пропорції прямокутника забудови з урахуванням зовнішніх галерей маємо 1×1,3. Тобто саме побудова зовнішніх галерей із сходовими вежами найбільше вплинула на сприйняття споруди як видовженої із півдня на північ, і надала їй унікального планування з подвійним опасанням із трьох сторін. Якщо, починаючи із XII ст., в період розвитку готичної архітектури Європи, аркбутани як нові передові конструктивні елементи, дали змогу збільшити тримальну силу контрфорсів, що також вплинуло на можливість будувати значно вищі та зі складнішими планами храми. На прикладі Софійського собору в Києві комплексне впровадження аркбутанів у конструкції зовнішніх галерей було викликано необхідністю вирішення деяких інших конструктивних проблем під час будівництва, про які ми поговоримо далі. Зазначмо, що зовнішні галереї, їхня ширина та внутрішній устрій сформовані напіварками аркбутанів, на відміну від внутрішніх галерей, які утворені класичними арками, що додає інтриги в питанні застосування їх. Що ж це за процеси, яка їхня природа, що вони вплинули на хід будівництва храму та вибір саме цих конструктивних елементів. Для початку треба звернутися до характеристик геології ділянки, обраної для будівництва. Ділянка, обрана для будівництва, розміщується на лесовій платформі. Материкова порода ділянки складається з лесоподібного супіску, який відноситься до просадних ґрунтів. Загалом причин просідання елементів собору можемо розглянути дві: помилки розрахунку конструкцій собору або неврахування особливостей ґрунтів, зміни характеристик яких могли відбутися в результаті перенасичення вологою. Що стосується ймовірності першої причини, то можна послатися на роботу Н. Г. Логвин, в якій вона в результаті статичного розрахунку конструкцій Святої Софії відповідно до реконструкції А. С. Асеева, В. П. Волкова і Н. І. Кресального, зміненої і доповненої Г. М. Логвиним, доводить достатню конструктивну міцність елементів собору та достатню щільність основи ґрунтів. Агрегатний стан ґрунту для досліджень брали із зразків із нормальною вологістю. Але якраз тут ми й підходимо до другої ймовірної причини просідання споруди, а саме, перенасичення вологою. Причин цього може бути багато: розриття траншей, погодні умови чи затягування часу будівельних робіт. Тобто, ми бачимо, що цей напрям потребує продовження вивчення та досліджень, оскільки він є доволі реалістичним із погляду на причини виникнення просідань конструкцій собору. Під час археологічних досліджень фундаментів у північній галереї та центральній наві собору Т. Бобровський звертає увагу на сліди просідань, які, на його думку, утворилися ще до початку розписів собору. Також під час досліджень та вивчення залишків підлоги археологи зазначали сліди можливих просідань, у нашому разі: підвищення міцності чи стабілізацію стін, протидію нахилу стін у результаті просідання можна було вирішувати за

допомогою добре відомих на той час та перевірених на практиці контрфорсів. Ефективність їх застосування підтверджують рішення, які були використанні під час будівельних робіт XVII ст. та пізніше (рис. 18). Після відновлення напівзруйнованих зовнішній галерей вони були надбудовані другим поверхом, також з'явилися нові додаткові бані, що додало навантажень на стіни та фундаменти. У результаті цього довелося з часом підсилювати собор із різних сторін контрфорсами. Ми звикли до сучасного архітектурного вигляду Софії, але, якщо уважно подивитися, ми бачимо, що контрфорси мають різні розміри й форму та розташовані несистемно та несиметрично, в деяких випадках порушуючи декоративне оформлення собору. Це наслідок їхньої ситуативної появи для розв'язання конструктивних проблем. Але в Софії XI ст. чомусь вирішили відмовитися від контрфорсів і застосувати не розповсюдженні ще на той час аркбутани. На реконструкціях собору ми бачимо, що розміщення їх було системним, архітектурно відшліфованим, декоративно оформленим зовнішньою аркадою. На мою думку, застосування незалежних фундаментів зовнішніх стін галерей та аркбутанів та відмова від перев'язки аркбутанів у місцях їхнього опертя на стіни внутрішніх галерей дали можливість не розкривати фундаментів будівлі під час будівництва оперізувальних галерей. Це, по-перше, розв'язало задачі підсилення основного об'єму собору та запобігло потраплянню у ґрунт води, що є необхідною умовою для стабільного стану просадних ґрунтів, на яких збудований собор. По-друге, з'явилися додаткові об'єми по периметру собору, що додали індивідуальності та унікальності вигляду цій архітектурній пам'ятці.

Варто зауважити, що різниця в часі будівництва між відомою романською базилікою у Везле (1104–1165, Франція), готичними храмами Сен-Дені (1137–1144, Франція), Нотр-Дам-де-Парі (1163–1345, Франція) та будівництвом Софії Київської (1011–1018, Україна) складає більш ніж 100 років. Зважаючи на часову розбіжність у застосуванні аркбутанів у цих спорудах, можна зробити припущення, що залишки аркбутанів Софії Київської є зразком одного з ранніх застосувань цих конструктивних елементів, збережених до нашого часу. Чим цікаві та унікальні аркбутани Софії Київської, окрім свого віку? На мій погляд, вони є яскравим свідченням високого ґатунку спеціалістів-проектантів (архітекторів), які розробили проект Софійського собору та керували його втіленням, вирішуючи під час будівництва несподівані непрораховані проблемні завдання. Споруда собору є взірцем комплексного майстерного використання нових нестандартних на той час елементів конструкції для стабілізації споруди. Досліджуючи систему аркбутанів Софії не можна обійти увагою так званих підпірних стовпів. Дослідники зазначають, що ці елементи з'явилися пізніше аркбутанів для їхнього підсилення. Їх ми можемо безпосередньо побачити в нартексі собору (рис. 19) та у структурі північної стіни хрещальні (рис. 7). Також ми їх бачимо на малюнках А. ван Вестерфельда. Їхня роль та причини появи потребують додаткових досліджень. На сьогодні ми не можемо впевнено визначити усіх місць їх розміщення. Для цього потрібно продовжувати археологічні дослідження залишків їхніх фундаментів.

Рис. 1. Базиліка Марії Магдалини у Везле (IX–XII ст., Франція)

Рис. 2. Фрагмент розрізу центральної нави з книжки Огюста Шуазі

Рис. 3. Ротонда Святого Георгія в Салоніках (початок IV ст. н. е, Греція)

Рис. 4. Аркбутани Софії Константинопольської (532–537, аркбутани – 1346)

Рис. 5. Аркбутани Базилики Святого Франциска або Святої Клари (1257–1265, аркбутани – XIV ст., Асізі, Італія)

Рис. 6. Аркбутан у нартексі Софії Київської (XI ст.)

Рис. 7. Залишки аркбутана та приставний (підпирний) стовп у стіні хрещальні Софії Київської (XI ст.)

Рис. 8. Залишки аркбутана у стіні північно-західної вежі Софії Київської. Північна зовнішня галерея. (XI ст.)

Рис. 9. Залишки фундаменту аркбутана в експозиції північної галереї

Рис. 10.

Аркбутани на малюнку Абрагама ван Вестерфельда (1651) ↑↓

Рис. 11.

Рис. 12. Аксонометричний розріз Моргілевського І. В.

Рис. 13. Схема реконструкції 1-го поверху собору з розміщення аркбутанів (14 шт.) (розробив автор)

Рис. 14. Залишки фундаментів аркубутана. Матеріали археологічних розкопок під керівництвом М. Каргера 1949 р.

Рис. 15. Схема реконструкції 1-го поверху Софії Київської з розміщення аркбутанів (15+1 шт.) (розробив автор)

Рис. 16. Макет-реконструкція Софії Київської XI ст. Ю. Асеева, В. Волкова, М. Кресального в експозиції музею. Нартекс

Рис. 17. Макет реконструкції Софії Київської XI ст. під час виготовлення в майстерні. Автори І. Ганич і В. Шепетун (1957)

Рис. 18. Контрфорси північно-західного фасаду Софії Київської (VIII ст.)

Рис. 19. Стовп-приставка аркбутана в нартексі Софії Київської (орієнтовно XI ст.)

Рис. 20. Схема реконструкції розташування конструктивних елементів у північно-східному куті хрещальні (розробив автор)

На цікаві висновки наштовхує аналіз підпірного стовпа, який зберігся у хрещальні. Під час археологічних досліджень Моргілевський зафіксував, що аркбутан спирається на ділянку лопатки, на якій є розпис. На цей факт він покладався для визначення часу зведення аркбутанів уже після появи фрескових розписів на зовнішніх стінах внутрішніх галерей. Про це згадує Повстенко у своїй книжці. Але вже під час археологічних досліджень Каргера було доведено, що ця ситуація склалася внаслідок просідання аркбутана та наповзання площини спирання на фресковий розпис. Тотожна ситуація з просіданням зафіксована з аркбутаном, розташованим біля північної вежі в нартексі. Тоді виникає питання, коли з'явилися ці стовпи, і які навантаження витримували? Для відповіді на це питання, на мій погляд, якраз є показовою ситуація, зафіксована у хрещальні (рис. 7). Пірофілітовий карниз, який виступає з площі лопатки (пілястри), був закладений під час будівництва стовпа, й досі лишається цілим. Якби після побудови підпірного стовпа він не виконував своєї функції й почав просідати, то пірофілітова плита, з якої виконаний декоративний карниз, тріснула б чи зруйнувалася б (рис. 20). На мою думку, це свідчить про те, що стовпи з'явилися після просідання аркбутанів, яке відбулося після добудови перекриття у вигляді циліндричного склепіння, напевно, не передбаченого первинним проектом собору. Бо, як вже було згадано раніше, аркбутан як конструктивний елемент ліпше сприймає горизонтальні зусилля, а, враховуючи форму аркбутана, спосіб і кут примикання до пілястр у Софійському соборі, він зовсім не розрахований на додаткове горизонтальне навантаження. Тому, ймовірно, і з'явилися стовпи-приставки як край необхідний елемент для підсилення наявних конструкцій. І те, що на початок XVI ст. найбільших руйнувань зазнали покриття та перекриття саме галерей, відбулося, напевно, значною мірою через особливості конструкції (описані вище). Багато питань, що стосуються історії будівництва Софії Київської, потребують подальшого ретельного вивчення архітектурних конструкцій собору. І дослідження аркбутанів є одним з елементів комплексного дослідження на шляху розуміння історії побудови та подальших змін протягом його існування.

Джерела і література

- Археологічні розкопки в Софійському історично-культурному заповіднику за 1936 рік. Раскопки Ф. Н. Мовчановского в 938 г. Дневник (печатный текст (рукопись) отчет о раскопках (печатный текст)) НА-927 / 1.3. архитекторов Украины. К.: Будівельник, 1980. № 3.
- Бобровський Т. А. Архітектурно-археологічні об'єкти на території Софії Київської. Софійський часопис. Вип. 4. 2020.
- Бобровський Т., Козюба В. Відкриття залишків раніше невідомої апсиди першої половини XI століття Софійського собору у Києві. Фортеця: збірник заповідника «Тустань». Кн. 5. Львів: Простір-М, 2022. С. 89–93.
- Главы раздела «Готическая архитектура» из книги Огюста Шуази «История архитектуры» (Auguste Choisy, Histoire De L'Architecture, Paris, 1899). По

- изданию Всесоюзной академии архитектуры / перевод с французского, дополнения и комментарии В. Д. Блаватского, Б. П. Денике, В. В. Павлова, А. С. Стрелкова под общей редакцией проф. А. А. Сидорова. Москва, 1935.
- Инженерно-конструктивная структура Софийского собора в Киеве. Н. Г. Лонгин. Строительство и архитектура. Ежемесячный производственно-технический ж-л. Госкомитета УССР по делам строительства и Союза
- Каргер М. К. Древній Киев: у 2 т. Т. II. М.; Л., 1961.
- Каргер М. К. Археологические исследования древнего Киева: отчеты и материалы (1938–1947). К., 1950.
- Нікітенко М. М. Про деякі особливості влаштування фундаментів і смальтової підлоги п'ятинефного ядра Софії Київської Софія Київська у новітніх дослідженнях. Колективна монографія. 2018.
- Новицький О. Спроби реконструкції Київської Софії // Записки Всеукраїнського археологічного комітету. Т. I. 1930.
- Повстенко О. Катедра св. Софії у Києві // Аналі Української вільної академії наук у США. Т. III–IV. 1954. № 4 (10) – 1, 2 (11–12).
- Bizantinoucrainica. Vol. I. 2022. Археологічний літопис Софії Київської: 1945–1961 рр. (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника «Софія Київська»).